

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Абдуллаева Шоира Исажановна

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**ФИЗИКАНИНГ ОПТИКА БЎЛИМИНИ ЎЗЛАШТИРИШДА ВА МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМДА МОБИЛ
ИЛОВАЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR